

Fortalecer el ecosistema audiovisual local

Por: Abel Suing abelsuing@gmail.com

El ecosistema audiovisual es la interdependencia de los involucrados en la producción, distribución y consumo de contenidos audiovisuales, como el gobierno, medios de comunicación, centros educativos, escritores, músicos y plataformas digitales, entre otros.

El concepto de ecosistema implica relaciones que sustentan la vida, igual ocurre al trasladar la noción desde la biología hacia los sectores socioeconómicos.

Sobre la base del legado cultural de Loja, los progresos tecnológicos y el incremento de canales en línea se perfila un polo económico que puede potenciar la creatividad, la identidad y las oportunidades de empleo en la industria audiovisual.

Los primeros pasos son dialogar e identificar las potencialidades de las personas e instituciones para responder a las expectativas de los mercados, por lo tanto, es necesario que los representantes sectoriales se aproximen.

El gobierno local a través de la televisión pública tiene la legitimidad para liderar un proceso de articulación. Las universidades pueden vincular la formación de los jóvenes, de las carreras de comunicación y afines, con las demandas de la industria local, y las productoras proyectar su internacionalización a partir de regulaciones que las soporten.

Además, en los últimos años se vive una tendencia de crecimiento de las publicaciones en *YouTube* generadas por *influencers* indígenas, lo que constituye un movimiento importante hacia la valoración y visibilidad de la cultura en la esfera digital.

En el avance hacia la sociedad del conocimiento y la cultura digital se requerirán de diversidad y pluralidad de contenidos que pueden y deben construirse desde lo local.